

POLARIZABILIDADES ELETRÔNICAS DOS ÍONS Nd^{3+} e Er^{3+} NOS SAIS $\text{Ln}(\text{ReO}_4)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ E SEUS COMPLEXOS COM A METILMORFOLINA-N-ÓXIDO (MMNO) COMO LIGANTE

LIMA, F. J. S.¹, SILVA, A. G.², SANTOS, V.D.³, e LIRA, D. C.⁴

^{1,4}Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
Centro de Ciências Exatas e da Terra, Departamento de Química, Av. Senador Salgado Filho s/n
Natal, RN – CEP 59072-970

²Universidade Federal da Paraíba- UFPB
Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química
João Pessoa, PB - CEP: 58051-900

³Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
Centro de Ciências e Tecnologia – Departamento de Química
Campina Grande - PB, CEP: 58109-790

e-mail: limafjs@yahoo.com

Received 1 May 2008; received in revised form 23 July 2008; accepted 1 August 2008

RESUMO

A Polarizabilidade eletrônica avalia a deformação causada na nuvem eletrônica de uma espécie, quando ocorre uma transição eletrônica, geralmente devido à interação da radiação eletromagnética com a matéria. Devido à diversidade de aplicações, experimentos têm sido realizados pelo nosso grupo, para a obtenção dos valores de polarizabilidades de dipolo a partir de espectros eletrônicos de compostos de coordenação. Neste trabalho, foram avaliadas as polarizabilidades eletrônicas dos íons Nd^{3+} e Er^{3+} nos compostos $\text{Ln}(\text{ReO}_4)_3(\text{H}_2\text{O})_9$ e $\text{Ln}(\text{ReO}_4)_3(\text{MMNO})_6$ onde $\text{Ln} = \text{Nd}$ e Er em soluções de metanol. Foram usados os programas SIMP2FOS para avaliar a força do oscilador experimental e POLAZ-F para o estudo das polarizabilidades.

Palavras-Chaves – polarizabilidades eletrônicas, neodímio, érbio, metilmorfolina-N-óxido

ABSTRACT

Electronic polarizability evaluates the deformation caused in the electronic cloud of a species, when it happens an electronic transition, usually due to the interaction of the radiation electromagnetic with the matter. Due to diversity of applications, experiments have been accomplished by our group, for the obtaining of the values of dipole polarizabilities starting from electronic spectra of the coordination compounds. In this work, they were appraised the electronic polarizabilities of the ions Nd^{3+} and Er^{3+} in the compounds $\text{Ln}(\text{ReO}_4)_3(\text{H}_2\text{O})_9$ and $\text{Ln}(\text{ReO}_4)_3(\text{MMNO})_6$, where $\text{Ln} = \text{Nd}$ and Er in methanol solutions. The programs SIMP2FOS and POLAZ-F were used to evaluate the oscillator strength experimental and for the study of the polarizabilities, respectively.

Keywords – electronic polarizabilities, neodymium, erbium, methylmorpholine-N-oxide

Introdução

Espectros eletrônicos moleculares constituem de uma valiosa fonte de informações sobre algumas propriedades dos compostos químicos, referente a aspectos estruturais, avaliações de reatividade, elucidação da composição e previsão de possibilidades de aplicação na manufatura de novos materiais para a indústria. O estudo das transições eletrônicas permite associar o tipo de mecanismo associado a suas permissividades e trabalhando-se convenientemente o arranjo molecular do ambiente químico, pode-se melhorar a eficiência de compostos promissores em certas atividades tecnológicas. Neste aspecto, o estudo de campos de coordenação, tem sido por muitas décadas, bastante pesquisado, devido à crescente atividade comercial de produtos eletro-eletrônicos e a possibilidade quase infundável de arranjos químicos possíveis, que possam atender a demanda crescente do interesse industrial. Este trabalho faz parte de mais uma coletânea de informações, na qual estudamos o efeito de certos ligantes na esfera de coordenação de elementos lantanídeos e constatamos a evidente modificação de aspectos de ligação que influenciam nas propriedades ópticas e estruturais, que contribuem decisivamente para suas características espectrais, quantificados por parâmetros físico-químicos bem definidos pela vasta literatura citada, que compõe a estrutura básica de várias linhas de pesquisa [SANTOS, 1997; LIMA et al, 1996 e 1998; SOUZA et al., 2002; BAPTISTA et al., 2002].

Metodologia

Os espectros eletrônicos dos compostos $\text{Ln}(\text{ReO}_4)_3(\text{H}_2\text{O})_9$ e $\text{Ln}(\text{ReO}_4)_3(\text{MMNO})_6$ foram obtidos através de um espectrofotômetro UV-Visível Cary 2300 usando célula de quartzo com 1,00 cm de caminho óptico à temperatura de 25 °C em soluções de metanol, como descrito por SANTOS, em seu trabalho de tese [SANTOS, V. D ; 1997],. Foram registradas, nas regiões das hipersensitivas, as transições $^4\text{I}_{9/2} \rightarrow ^4\text{G}_{5/2}$, $^2\text{G}_{7/2}$ do Nd^{3+} e $^4\text{I}_{15/2} \rightarrow ^2\text{H}_{11/2}$ do Er^{3+} .

Os parâmetros de ligação (β , d e $b^{1/2}$) foram obtidos a partir do cálculo do baricentro da transição pelo método da integração de Simpson, através de um programa elaborado para o cálculo de alguns parâmetros ópticos

[LIMA, et al.; 1996]. As polarizabilidades estáticas e dinâmicas para o elétron oscilando em fase e fora de fase foram calculadas utilizando o programa POLAZ-F desenvolvido para tal propósito [LIMA, et al.; 1998]. Segundo o trabalho desenvolvido por LIMA e colaboradores [LIMA, et al., 1996], as expressões para o cálculo das polarizabilidades eletrônicas são dadas por:

i) para a polarizabilidade eletrônica em fase, estáticas e dinâmicas:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi^2 Me} \sum \frac{P_{ok}(v_{ok}^2 - v^2)}{(v_{ok}^2 - v^2)^2 + 4v'^2 v^2}$$

ii) para polarizabilidades fora-de-fase:

$$\alpha' = \frac{2v v'}{v_{ok}^2 - v^2} \alpha$$

onde P_{ok} é a força do oscilador, v_{ok} a frequência do baricentro da transição, v a frequência da radiação incidente e v' a frequência da radiação dissipada pelos fenômenos inerentes ao sistema (geralmente transições não radiativas e dissipação térmica na estrutura).

A Tabela 01 mostra os dados experimentais obtidos a partir dos espectros eletrônicos e os valores calculados para as polarizabilidades estáticas e dinâmicas dos compostos estudados. As Figuras 01 e 02 ilustram as curvas para as polarizabilidades estáticas e dinâmicas dos sistemas e nas Figuras 03 e 04, estão mostradas correlações das polarizabilidades estáticas com os parâmetros ópticos de Sinha (δ) e com a força do oscilador (P_{ok}).

Conclusões

Observamos que as transições eletrônicas nos íons Nd^{3+} e Er^{3+} , são significativamente influenciadas pelo efeito do ligante MMNO, quando substituem parcialmente, na esfera de coordenação mais interna, moléculas de ReO_4^- e H_2O e as magnitudes mostram um aumento significativo na deformação da nuvem eletrônica o que pode permitir uma maior flexibilização em sistemas lantanídicos, no tocante às aplicações da interação da radiação eletromagnética com a

matéria. Nos compostos de neodímio, o aumento da covalência diminuiu a polarizabilidade eletrônica do elétron $4f^3$. Nos compostos de érbio o aumento da covalência aumentou a polarizabilidade do elétron $4f^{11}$. Isto pode ser um indicativo, que o aumento do caráter covalente no complexo de neodímio, desfavorece a polarizabilidade eletrônica, devido ao elétron $4f^3$ se encontrar mais retido em uma orbital de energia mais favorável a sua permanência, dificultando assim o seu mecanismo de transição. No entanto, o caso do érbio, que possui a configuração $4f^{11}$, o aumento da covalência (aumento do envolvimento dos elétrons do metal com os dos ligantes), de certa forma causa simultaneamente um aumento da repulsão entre seus elétrons, e isto termina por contribuir para o mecanismo que favorece a transição eletrônica do elétron óptico.

Percebemos também que a polarizabilidade é muito mais influenciada pela força do oscilador e é proporcional a esta, e que independentemente do aumento ou da diminuição do caráter covalente da ligação, a perturbação causada pela MMNO aos íons Nd^{3+} e Er^{3+} , favorece a um aumento significativo na deformação da nuvem nestas espécies, para o sistema discutido e as transições estudadas. Concluímos assim que a influência do caráter iônico e covalente das ligações nestes sistemas possui um grau de participação menor nas magnitudes apresentadas para a polarizabilidade, mas a variável que mais

contribui para sua intensificação é força do oscilador, que avalia principalmente a probabilidade da transição, que é induzida pelo campo ligante, através de um mecanismo mais favorável.

Referências Bibliográficas

- SANTOS, V. D. - 1997 - Tese de Doutorado apresentada ao Instituto de Química da USP sob orientação da Profa. Dra. Léa Barbieri Zinner.
- LIMA, F. J. S.; SILVA, A. G.; SILVA, A. O.; BRITO, H. F. de; LIMA, A. J. P.; BRAGA, C. C. M.; CARDOSO, M. C. C.; 1996 — An. Ass. Bras. Quím., 45(1), 31-35.
- LIMA, F. J. S.; SILVA, A. G.; ESPÍNOLA, J. G. P.; OLIVEIRA, S. F. F. e TEOTÔNIO, E. E. S., 1998 — An. Ass. Bras. Quím., 47, (2), 158 —163.
- SOUZA, H. K. S., SOUSA, E. A., SILVA, A. G., MELO, D. M. A., LIMA, F. J. S., 2002 — Ecl. Quím., 27, 21-30.
- BAPTISTA, M. K. S., PIMENTEL, P. M., LIMA, F. J. S., PEDROSA, A. M. G., SILVA, A. G., ZINNER, K. — Ecl. Quím., 27, 81-91, 2002.

Tabela 1 - Polarizabilidades eletrônicas estáticas e dinâmicas em fase e fora de fase dos compostos estudados.

COMPOSTOS	ν ($\times 10^{14}$)	P_{ok} ($\times 10^{-6}$)	α_{est} ($\times 10^{-27}$)	α_{max} ($\times 10^{-20}$)	α_{min} ($\times 10^{-20}$)	α' ($\times 10^{-20}$)
$Nd(ReO_4)_3(H_2O)_9$	5,145	4,87	0,118	0,291	-0,291	0,582
$[Nd(ReO_4)(MMNO)_6](ReO_4)_2$	5,162	60,6	1,461	3,586	-3,581	7,172
$Er(ReO_4)_3(H_2O)_9$	5,731	5,34	0,104	0,231	-0,231	0,462
$[Er(ReO_4)(MMNO)_6](ReO_4)_2$	5,739	60,5	1,180	2,605	-2,604	5,210

ν (Hertz), P_{ok} (adimensional), α ($stc^2 s^2 g^{-1}$ ou $|cm^3|$)

Figura 1 - Polarizabilidades eletrônicas estáticas e dinâmicas dos compostos $[\text{Nd}(\text{ReO}_4)_3 \cdot (\text{H}_2\text{O})_9]$ e $[\text{Nd}(\text{ReO}_4)(\text{MMNO})_6](\text{ReO}_4)_2$ para a transição $^4I_{9/2} \rightarrow ^4G_{5/2}, ^2G_{7/2}$ em metanol.

Figura 2 - Polarizabilidades eletrônicas estáticas e dinâmicas dos compostos $[\text{Er}(\text{ReO}_4)_3(\text{H}_2\text{O})_9]$ e $[\text{Er}(\text{ReO}_4)(\text{MMNO})_6](\text{ReO}_4)_2$ para a transição $^4I_{15/2} \rightarrow ^2H_{11/2}$ em metanol.

Figura 3 - Correlação da polarizabilidade estática com o parâmetro de Sinha.

Figura 4 - Correlação da polarizabilidade estática com força do oscilador.